

शिक्षा तथा सूचना प्रविधिमा मण्डलाको उपयोग

Nepal Ananda, A.K. Mishra

(The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics), First IT professional graduate school in Japan.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vajrayogini_Tantric_mandala_of_Vajrayogini_Chinnamunda, 14th-century painting, Nepal.

१. विषयपरिचय

कोविड-१९ को माहामारी पछिको समयमा शैक्षिक क्रियाकलापलाई कसरी व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विश्वव्यापी चिन्ता, चासो र अनेकन प्रयोग भइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा पूर्वीय दर्शनको सबैभन्दा सशक्त प्रस्तुतिको माध्यम “मण्डला” को दार्शनिक तथा संरचनात्मक आधारमा शैक्षिक क्रियाकलापको वातावरण निर्माण गर्न सके भर्चुअल सिकाइलाई सक्रिय सहभागी सिकाइमा परिवर्तन गर्न सकिने देखिन्छ । यसै उदेश्यले मण्डला शिक्षा र डाटाबेस प्रणालीको अवधारणात्मक समुच्च विकासको योजना तयार पारिएको हो । यो आलेख पनि यही सन्दर्भमा आधारित छ ।

२. मण्डलाको परिचय

संसारमा भावना प्रकटको अर्को यस्तो माध्यम बनेको छैन जसको तुलना मण्डलासँग गर्न सकियोस्, बरु हाम्रो चाड पर्व, रितिरिवाज, चालचलन, कर्मकाण्ड वा जन्मदेखि मृत्युसम्मका अनेक कार्यहरूमा यसको प्रयोगले हाम्रो भावना मात्र हैन सङ्कल्प वा दर्शनलाई पनि बोकेको छ, त्यसैले पनि मण्डलालाई आधुनिक समयमा शिक्षामा अनिवार्य प्रयोग गर्न सके यसको महत्त्व झन बढ्ने छ ।

बौद्ध धर्ममा आत्मिक शान्तिदेखि मोक्ष प्राप्ति, प्रकृतिको स्वरूप, समयचक्र र बुद्धले दिएको आठ उपदेश दर्साउन रङ्गीन चित्र चित्रण गरेर मण्डलाको प्रयोग गरेको पाइन्छ । पछिल्ला दिनमा कला- ध्यान- योग र सजावटको रूपमा यो ज्यादै आकर्षक र विश्वव्यापी रूपमा प्रसिद्ध छ । हालका दिनमा यसको प्रयोग श्रृङ्गार र चित्र कलामा अद्भुत रूपले देख्न सकिन्छ । कलाको रूपमा मण्डला एकचित्त भएर प्रकट गरिने अद्वितीय कलामा पर्दछ ।

बुद्ध दर्शनमा मण्डलाको प्रयोग अनेकन दृष्टिकोणबाट गरिएको पाइन्छ ।

मुख्यतः आत्माको केन्द्रदेखि ब्रह्माण्डलाई एउटै परिधिको आ-आफ्नो इकाइको पूर्ण रूपलाई सम्पूर्ण रूपमा प्रकट गर्ने र हरेक इकाइको सम्बन्ध केन्द्रसँग हुनु नै मण्डला हो । अहम् ब्रह्मास्मि भन्ने उपनिषद्को वाक्यमा अभिव्यक्त ब्रह्मकेन्द्री सिद्धान्त पनि मण्डलाको दार्शनिक पक्षसित निकट देखिन्छ ।

विभिन्न देशमा कलाको माध्यम वा ध्यान वा धार्मिक भावनाले प्रयोग गरिने मण्डला ज्यादै लोकप्रिय हुनुका साथै जीवन-प्रकृति-आत्मा र परमात्मा वा समुच्च रूपमा ब्रह्माण्ड दर्साउने कलाको रूपमा यो सुप्रसिद्ध पनि छ ।

मण्डला परापूर्व समयमा जीवन चक्र र प्रकृतिलाई सरल तरिकाले गहिरोभन्दा गहिरो ज्ञान वा अर्थलाई प्रतीकात्मक रूपले व्यक्त गर्ने कलात्मक साधन हो । हाम्रो धर्म, संस्कृतिसँग न्यायोचित सम्बन्ध राख्दै परम्परालाई जगेर्ना गर्ने मण्डलालाई, यज्ञ, वास्तु र चित्रहरूको रूपमा जन जनले बुझ्ने गरेका छन् । महाभारतकालमा युद्धकलाका लागि प्रयोग गरिएका विभिन्न चक्रहरू र मण्डलाहरूबाट पनि मण्डलाको ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट हुन्छ त्यसैले जीवनसङ्घर्षमा सफलता पाउन मण्डलामा अभिव्यक्त कलाको पनि भेड पाउन आवश्यक छ भन्ने दर्साउँछ । यसरी पूर्वीय समाजमा आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक सबै जीवनमा मण्डलाको महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

३. नेपाली जनजीवनमा मण्डला

नेपालमा- ललितपुरको ठेंचोमा मण्डला महोत्सव मनाइन्छ र विभिन्न कलाकारले आफ्नो कलाकारिता प्रदर्शन गर्दै मण्डलाको महत्त्व र परिभाषालाई मूर्तरूप दिन्छन् । नेपाली संस्कृतिको अङ्गका रूपमा आत्मसात् गर्दै मण्डलाको विकासमा दत्तचित्त हुन्छन् । नेपालको प्रजातन्त्रिक— मण्डलामा भेला भएर व्यक्त गर्ने राजनैतिक थलो पनि बनेको छ, यसर्थ अभिव्यक्तिको प्रयोग सामाजिक हकअधिकार र न्यायको महत्त्व पनि यसले दर्साउँछ । बौद्ध धर्म तथा दर्शनको अध्यापन, शिक्षण तथा प्रशिक्षणमा प्राचीन कालदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको सामग्री मण्डला हो । बौद्ध तन्त्र, कर्मकाण्ड तथा जीवनशैलीमा पनि यसको प्रभावकारी भूमिका देखिन्छ त्यसकारण आधुनिक प्रविधिसित मण्डलालाई जोड्न सके यो प्रभावकारी शैक्षिक डबली बन्न सक्छ । शैक्षिक अनुसन्धान एवम् विकासको सम्मुन्नत प्रयोगको थलो वा प्रणालीको विकासका लागि ज्ञानको आत्मिक केन्द्रबाट फराकिलो दायरामा पुग्ने साथै शैक्षिक क्रियाकलापबाट प्राप्त ज्ञानको भण्डार पनि हाम्रो मौलिकतामा हुने भएको हुनाले मण्डला नेपाली स्वरूपको विश्व स्तरीय कि बन्ने छ । मण्डला नेपाली मौलिकता बोकेर संसारको ज्ञान संरक्षण गर्ने परिधिको

चित्र बन्ने छ ।

४. प्रविधिमा मण्डलाको प्रयोगको सम्भाव्यता

आजको युगमा सयौं पेजको कोडले बनाउने एउटा कुरा मण्डलाको एक इकाइको एउटा कुराले दर्साउन सक्छ । मण्डला नेपाली मौलिकतासहितको विश्वव्यापी शैक्षिक डाटाबेस र प्राविधिक प्लेटफर्म बन्न सक्छ त्यसकारण यसलाई सामाजिक शैक्षिक अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण र शैक्षिक सामग्री भण्डारणको आधारका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । शिक्षाको स्थानीयकरण र प्राविधिकीकरण गर्दै कक्षा कोठालाई कर्मस्थलसँगको अनुसन्धानमा जोड्ने तथा समाजको आवश्यकता र अनुभवलाई कक्षाकोठासम्म प्रत्यक्ष प्रविधिमार्फत जोड्ने र यसमा गरिने कार्यको डाटाबेस राख्ने काम मण्डलाले गर्छ । त्यसैले मण्डला संसारको सबैभन्दा ठुलो र सुसम्बद्ध डाटाबेस हो । प्रत्येक डाटाको आफ्नो विशेषता हुँदाहुँदै पनि सेन्टर इकाइसँगको सम्बन्ध स्वयम् स्थापित हुने अर्को कुनै प्रणालीभन्दा यो प्रभावकारी छ । हालको ब्लकचेन टेक्नोलोजीको भित्री रहस्यलाई पनि मण्डलासित तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ । विशेष गरेर एक इकाइ स्वायत्त भएर पनि सानो अंशले ब्रह्माण्डसम्मको अर्थ दिन सक्ने इकाइहरूको सङ्केतमात्रले पनि धेरै अर्थ बोकेको सामाजिक शिक्षा सिद्धान्त नै मण्डला हो । मण्डला संसारको सबैभन्दा उपयुक्त डाटा रेकर्ड प्रणाली हो ।

शिक्षालाई व्यावहारिकतामा, व्यावहारिक र औद्योगिक कर्मलाई कक्षाकोठामा र विद्यालयलाई उद्योगमा, उद्योगलाई बजारमा जोड्ने सेतुका रूपमा मण्डलाको प्रविधिलाई उपयोग गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूले यी सबै क्रियाकलापहरू आफ्नो गुरुहरूसँग बसेर सिक्ने र दक्षजनशक्तिको अनुसन्धान तथा अनुभवको प्रत्येक कुरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने अवसर सजिलैसित प्राप्त गर्दछन् । त्यतिमात्र नभएर विद्यार्थीले सिकेका कुरालाई सबैका सामु परीक्षणका लागि राख्छन् र परीक्षणबाट प्राप्त परिणामलाई व्यावसायिक पक्षसँग जोडेर विद्यार्थी र योग्यताको परीक्षण पनि प्रयोगात्मक रूपमा मण्डलाबाटै गर्न सक्छन् ।

कोरोनाकालपछि शिक्षामा प्रविधिको व्यापक प्रयोग मात्र हैन, प्रविधिको प्रयोगशाला पनि शिक्षा नै भएको छ तसर्थ कर्ता स्वयमले विषयवस्तुमा खोज अनुसन्धान गर्ने र त्यसका इकाइहरूको विविधीकरण र एकीकरण वा सम्बन्धको संरचना बुझ्न र प्रस्तुत गर्न सजिलो माध्यम मण्डला हुन सक्छ । यसरी नै शिक्षक अथवा अनुसन्धानकर्ताको अनुसन्धान र निचोडको व्यक्तता पनि मण्डलामा हुन सक्दछ । यसैले एकातिर विद्यालयको भर्चुअल उपस्थिति मण्डलालाई मानेर,

विद्यार्थी र शिक्षकले शैक्षिक क्रियाकलाप अधिनियम गर्न सजिलै सकिने माध्यम मण्डला हुनसक्छ ।

५. प्रविधिमा मण्डलाको प्रयोग र प्राप्त अनुभव

प्रविधि र मण्डला बिचको उपर्युक्त विचारधारा वा दर्शनमा आधारित भएको जापानमा २०१६ देखि मण्डलाको प्रयोग गर्दै शिक्षा ग्रहण गर्ने कार्यको सुरुवात भयो, यसमा म पनि संलग्न भएको नाताले यसको विकास र विस्तार गर्दै जाने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छु । विस्तारित स्वरूपमा सामाजिक शैक्षिक केन्द्र वा शैक्षिक अनुसन्धान र क्रियाकलाप व्यवस्थापनको संरचना बनाउने (Social Learning Management (LMS), काममा लाग्न अब ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने निष्कर्ष म पुगेको छु .

आधुनिक प्रविधिको Blockchain को दार्शनिक पक्ष कहीं न कहीं मिल्छ, दोस्रो तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रविधिको लाइब्रेरीको आधुनिकीकरण र त्यसको आन्तरिक संबन्धले मण्डलालाई लाइब्रेरी हो भन्न सकिन्छ ।

मण्डलालाई डिजिटल डाटाबेस वा सर्भरको लक्ष्य राखेर प्रयोगशालाको रूपमा विकास गर्न सके, शिक्षा, कृषि तथा वनस्पति विज्ञान मा विद्यार्थी र शिक्षकले मण्डला प्रयोग गर्दै, Fieldwork को भिडियो वा फोटो रेकर्ड गर्दै मण्डलामा राख्ने, अन्य विद्यार्थीहरू कक्षामा बसेर सँगै पढ्ने र मनमा लागेको प्रश्न इन्टरनेटको माध्यमबाट सिधा सम्पर्क स्थापना गर्दै सिक्र सक्ने छन् । यसो गर्नलाई धेरै महङ्गो ऑनैजPार वा सामानको प्रयोग आवश्यक छैन, इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने भएकाले सरल र सस्तो प्रविधि हो ।

६. मण्डलाको उपयोगिता

यहाँसम्मको तथ्यबाट मण्डलाको विकासक्रम, आध्यात्मिक एवम् दार्शनिक महत्त्व तथा सभ्यता र संस्कृतिमा यसको प्रभाव कति छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यतिले मात्र मण्डलाको समसामयिक उपयोगिता सार्थक हुँदैन । अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा युगसापेक्ष रूपमा यसलाई उपयोग गर्न सकेमात्र नयाँ पुस्ताले यसको महत्त्व र औचित्यलाई आत्मसात् गर्नसक्छन् । वर्तमान समयमा मण्डलाको प्रयोगलाई निम्न बुँदामा प्रस्ट पार्न सकिन्छ ।

१= मण्डलालाई सामाजिक शैक्षिक संसाधनको रूपमा विकास गर्ने।

२= व्यक्तिगत सर्भरको स्वरूपमा एपको बिकास

३= व्यक्तिगत डाटावेसबाट गोल्बल स्टार डाटावेसमा कनेक्ट गर्ने सकिने सिस्टम बनाउने

-स्टार भन्नाले व्यक्तिगत मण्डला पनि गोल्बल मण्डलाको एक स्टार हो भनेर बुझ्नुपर्छ।_

४. मण्डला LMS मा Top to bottom मा एउटा Keyword ले Search गर्न सकिन्छ।

५. शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण Tools भएको हुनाले, Single to multiple access हुन्छ, Edit

Modify, correction and upload सजिलै गर्न सकिन्छ।

६. Modern Mandala Education LMS मा

Text to Image

Audio to Video

Immigration to Experience

हुने भएकोले गर्दा व्यक्तिगत Digital Library अथवा Personal Digital Album बन्छ।

७. ६ नं को कुराहरुको विवरणको अधिनमा आफ्नो शैक्षिक कार्यको मुल्य वा अनुसंधानको प्रयोग कसरि गर्ने मुल्य निर्धारण, वा बजारीकरको ढाँचा तयार हुन्छ।

Teaching Mandala

<https://royalthaiart.com/what-is-mandala-art/>

शब्दार्थ सूचना संरचना विज्ञान – को दर्शनमा आधारित भएर जापानमा भइरहेको प्रयोगलाई हेर्ने हो भने मण्डला वास्तविक रुपमा विसाल डाटावेसको न्यूनतम डाटाको संचय मार्फत अधिक सूचना र ज्ञान दिन सक्ने माध्यम हुन सक्छ जुन साधारण नागरिकले पनि बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ। यै अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै मण्डलाको शैक्षिक अनुसंधान संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्य Diamond Mandala Matrix मण्डलाको रहेको छ।

Vision of the Semantic Web

Figure 1: <https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/what-is-the-semantic-web/>

Figure 2: <https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/what-is-the-semantic-web/>

जापानमा Diamond Mandala Matrix उद्देश्यको व्यावहारिक पक्ष

DMM: Diamond Mandala Matrix (हीरा कोणीय मण्डला)

Semantic Information Structure

Shinzo Kobayashi

१. “बृहत् होकाइदो, कितासिरिवासी-विपद् रोकथाम सहयोगी

परियोजना” (Hokkaido Kitashiribeshi Wide Area Disaster Prevention Cooperation Project), नामको कार्यक्रम अन्तर्गत होकाइदोमा ५ ओटा स्थानीय सरकार, आइटी कम्पनी, कलेज र विद्यार्थीको संयुक्त अध्ययन साधनका रूपमा मण्डलाको प्रयोग गरी भूकम्प, हुन्डरी, बाढी पहिरो र हिउँको विपत्ति आदिमा मण्डलाको प्रयोग गर्दै, अनुसन्धान साझेदारी कार्य भइरहेको छ ।

२, “आओयामा गाकुइन युनूभर्सिटीमा अर्को पुस्ताको कृषि नवविचार (Aoyama Gakuin University, N (Aoyama Gakuin University, Next Generation Agricultural Innovation), नाम दिएर, MBA का विद्यार्थीहरूले मण्डलाको प्रयोग गर्दै कृषि वा व्यापार व्यवसायमा नवीनतम विचार, अध्ययन र व्यावसायिक योजनाहरू एकआपसमा साटासाट गर्ने र तिनको समष्टिगत भविष्यको योजना कसरी बनाउने भनेर मण्डलामै राख्छन् र राम्रो योजनाहरूलाई व्यावसायिक स्वरूप दिन अगाडि बढ्छन् । भविष्यमा आफूले गर्न चाहेको वा पढ्न चाहेको विषयको छनोट गर्ने प्रकृया पनि मण्डलाबाटै गर्छन् ।

<https://www=aoyama=ac=jp/>

३. तेराकोया मण्डला क्याफे, भर्चुवल अध्ययन सत्रमा -Terakoya Mandala Cafe - online study session_, उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरू आफूले पढ्न र भविष्यमा गर्न चाहेको व्यावसायिक ढाँचाको बारेमा व्यावसायिक व्यक्तिहरूबाट अनलाइन बसेर सिक्रे र सिकेको कुराहरू मण्डलामा राख्दै डाटावेस निर्माण गर्ने गर्छन् ।

NARAKI TAKAHIKO

४. क्योटो इन्फोरम्याटिक्स स्नातकोत्तर कलेजमा (The Kyoto college of graduate studies for informatics, KCGI) मा, कृषि X पृथक् परिकल्पना (स्मार्ट कृषि) कृषि ह कल्याण, कृषि ह क्षत्, आदि जस्ता विभिन्न विषयवस्तुहरूका साथ अनुसन्धान अतिथिहरूलाई आमन्त्रित गर्दै, कक्षा कोठाको अध्ययन + पढाउने समय + छलफलको समय = मण्डलामा रिपोर्ट बनाउने साथै कार्यस्थलबाट सिधै कक्षाकोठासम्मको कुराकानी र भिडियोहरू लाइभ हेर्दै विशेषज्ञहरूबाट पढ्ने र त्यसको रिपोर्ट मण्डलामा तयार पारेर सबैले देख्न मिल्ने गरेर राख्छन्, कृषिमा प्रविधिको प्रयोग र विकास कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्छन् ।

(ATTACHED PHOTO)

५. मिनोकामो शहरमा कृषि, वातावरण र वन विज्ञान -Minokamo City, Gifu Prefecture_ नामको परियोजनामा स्थानीय मेयरको संलग्नतामा गिफु क्षेत्रका उच्च माध्यमिक विद्यार्थीहरूले (तारा जगमगाउने वन Creating a forest where you can see the stars_ नाम दिएर वृक्षारोपण, रूख संरक्षण र बिरुवा हुर्काएर वन बनाउने कार्यक्रमहरू पनि मण्डलाबाट सिक्रे सिकाउने साथै छलफल र परीक्षण र प्रक्षिक्षण अनुसन्धान सामग्रीहरू मण्डलाबाटै गर्ने गर्दछन् ।

Presented at the forest project (by Seiichiro Aoki)

<https://capconferences.org/2022/>

६. हाचिया पर्सिमोन (हलुइ) प्रशोधन प्रक्रिया (Creation of Dojo Hachiya Persimmon Manual Target), दोजो हाचिया पर्सिमोन म्यानुअलको सिर्जना र लक्ष्य: नामको परियोजनामा स्थानीय पर्सिमन्स (हलुई)को उत्पादनलाई सुकाउने प्रविधिको लागि म्यानुअल बनाउन मण्डला प्रयोग गरिन्छ, मिनोकामो शहरको परम्परागत संस्कृति जुन हेयान कालदेखि जारी छ, यो एक शिल्प कौशल प्रविधि भएकोले, यो प्रविधिलाई कृषकहरूले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने चुनौती थियो । कृषकहरूको ज्ञान र कल्पना (औपचारिक) गर्न डिजिटल मण्डलालाई प्रयोग गर्दै, नयाँ पुस्तालाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न चाहने युवा कामदारहरूका मण्डलागि म्यानुअलको रूपमा प्रयोग गरिएको छ।

<https://www.app.mandala.works/session-collabo/c413e77c-f3ff-4cd0-94af-03af1170e4d8>

७. विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत (विश्व सम्पदा सिराकावा-गो, मिनोकामो सहर), जापानको पुरानो सहरको अस्तित्व कसरी संरक्षक र दिगो विकासको लक्ष्य अनुसारको कार्य गर्ने प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार, कम्पनीका कर्मचारीहरू र विद्यार्थीहरू मिलेर मण्डलाको उपयोग गर्दै कर्पोरेट प्रशिक्षण प्रवर्द्धन गर्छन्, सिराकावा-गो र मिनोकामो सहरको छवि राम्रो बनाउदै जाने र फिल्डवर्कमा जोड दिँदै स्थानीय जनतासँग अन्तरक्रिया गर्दै, सहरको आकर्षण र समस्याहरूको बारेमा व्यक्ति र व्यावसायिक व्यक्तिको रूपमा समुदायसँग के गर्न सक्छौं भनेर छलफल गर्छन् । प्रशिक्षणको १-२ हप्ता पछि अनलाइन गर्ने, यस तालिममा स्थानीय जनताबाट कस्तो प्रेरणा पाउनुभयो, म भविष्यमा के गर्न चाहन्छु, म एक व्यवसायी व्यक्तिको रूपमा के गर्न चाहन्छु, म समाजको सदस्यको रूपमा के गर्न चाहन्छु, आदि जस्ता कुराहरूको छलफल र विचार विमर्श गर्ने माध्यम मण्डला बनेको छ, यसर्थ मण्डलाको शैक्षिक पक्ष मात्र हैन व्यावहारिक झन लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ ।

(Aoki Seiichiro)

७. मण्डलामाथि भएका अनुसन्धान

क्योटो इन्फोरम्याटिक्स स्नातकोत्तर कलेजमा (The Kyoto college of graduate studies for informatics) KCGI “Next-generation agricultural information science”, (अर्को पुस्ता कृषि सूचना विज्ञान (Analysis of Practical Examples of a Real-Time Online Class on Agriculture in Space, Using the Collaborative Learning Tool “Digital Diamond Mandala Matrix”) त्यस्तैगरि,

कन्साई विश्वविद्यालयमा ब्रह्माण्डको आकार र इतिहास (Kansai University "An Analysis of Practical Example in Real-Time Online Classes of Fundamental Course for the Universe in a Flipped Classroom Format Using Digital Diamond Mandala Matrix") र विज्ञान र प्रविधिको ओसाका विश्वविद्यालयमा (Osaka University of Science and Technology) सम्बन्धिको संग्रहपत्र प्रकाशित छ।

1. Presented at KCGI Next Generation Agricultural Informatics OCCE2021 <https://www.ifip-tc3.org/occe-2021/>
2. Kansai University "Space and History" (real-time online class) <https://wcce2022.org/>
3. Osaka University of Economics "Introduction to Physics" "Modern times and Physics" (face-to-face classes) <https://www.facebook.com/TasteLifeOfficial/videos/making-dojo-hachiya-dried-persimmons-in-japan/589449118257490/>

८. निष्कर्ष

मण्डला बौद्ध धर्म, संस्कृति तथा दर्शनको अभिन्न अङ्ग हो । सभ्यताको विकासक्रममा ब्रह्माण्डको उत्पत्तिदेखि दैनिक व्यवहारसम्मका विविध विषयमा मण्डलाको प्रभाव देख्न सकिन्छ । प्राचीनकालदेखि वर्तमानसम्म पनि संस्कृति, संस्कार, आचार, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा मण्डलाको कला र विषय उत्तिकै रूपमा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । प्रविधिको विकाससँगै प्राचीन ज्ञान, सीप र पद्धतिलाई युगानुकूल हिसाबले उपयोग गर्ने परिपाटी विकास हुन थालेको छ । विशेष गरी साहित्य र भाषाका क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास अलि पहिलेदेखि चलेको भए तापनि प्रविधिमा पनि प्राचीन ज्ञान तथा सिपलाई युगसापेक्ष तबरले उपयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसै सिलसिलामा जापानले मण्डलाको संरचनात्मक पद्धतिलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरी प्रशस्त लाभ उठाइरहेको छ भने मण्डलाको उत्पत्ति र विकासमा विशद् योगदान गरेको नेपालले पनि यसलाई शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उपयोग गरी लाभान्वित हुनसक्नुपर्दछ ।

References:

1. <https://www.worldhistory.org/mandala/>
2. <https://en.wikipedia.org/wiki/Mandala>
3. <https://en.wikipedia.org/wiki/Vedas>
4. <https://www.hinduwebsite.com/>
5. <https://nsu.edu.np/>
6. https://www.worldhistory.org/The_Vedas/
7. <https://ischoolconnect.com/blog/mandala-art-the-history-process-and-symbolism/>
8. A.K. Mishra, Nepal Ananda, & P. S. Aithal. (2022). Industry 4.0 Concept for Nepal - Operating Virtual Farming Industry. Future Trends in ICCT and its Applications in IT, Management and Education, Mangalore. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7215189>

Authors

Nepal Ananda

Chief of International Student
Recruitment, Academic Coordinator of
Web System Development
The Kyoto College of Graduate Studies
for Informatics, Japan,

E-mail: napaan25@gmail.com

A.K. Mishra

D.SC Research Scholar,
Srinivas University, India and
Associate Professor, Madan Bhandari
Memorial College,
Kathmandu, Nepal,
Orcid ID: 0000-0003-2803-4918;
Email: anjaymishra2000@gmail.com